

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ XALQÍNÍŇ JAS-JÍNÍS QURAMÍNDAGÍ ÓZGESHELİKLER

Xodjaeva G.A., Kıdırbaeva J.J.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392808>

Annotaciya: Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikası xalqınıń jas-jınıs quramında sońđı 35 jil ishinde júz bergen ózgerislerge toqtalıńan. Bunda xalıqtıń jas hám jınıs quramınıń qalıplıswine tásir kórsetiwshi faktorlar, sonday-aq faktorlardıń nátiyjesinde júz bergen ózgerisler úyrenilgen.

Tayanış sózler: xalıq, jas, jınıs quram, tuwılıw, ólim, awlad, hayal, xalıqtıń qayta tolısıwı.

Abstract: This article examines the changes in the age and sex composition of the population of the Republic of Karakalpakstan over the past 35 years. The study investigates the factors influencing the formation of the population's age and sex structure, as well as the changes that have occurred as a result of these factors' impact.

Keywords: population, age, sex composition, birth rate, mortality, generation, woman, population reproduction.

Xalıqtıń jas hám jınıs quramı, demografiyalıq kórsetkishlerdiń biri bolıp, olar miynet resurslarınıń, mektepke shekemgi hám mektep jasındađı balalardıń, pensiya jasındađılardıń házirgi hám keleshektegi sanın anıqlaw, túrli jınıs hám jastađı xalıq ushın zárúr bolǵan keń tutınıw tovarları islep shıǵarıwdı rejelestiriw múmkinshiligin beredi. Jınıs hám jas quramına tiyisli maǵlıwmatlar keleshekte xalıqtıń tolısıwı qanday dárejede bolıwın da aldın ala aytıp beriw imkaniyatın beredi. Eger jınıslar qatnası teń yamasa jaqın bolsa hám xalıqtıń quramında jas áwlad salmađı joqarı bolsa, onda nekelesiw hám óz nábwetinde, tuwılıwshılıqta joqarı boladı. Óz-ózinen belgili, kórsetkishlerdiń bunday xarakteri orınlarda islep shıǵarıw kúshlerin aymaqlıq rejelestiriwge de óz tásirin tiygizedi.

Xalıqtıń jas quramı júdá áyyemnen bar demografiyalıq jaǵday, yaǵnıy demografiyalıq evolyuciyanıń nátiyjesi bolıp tabılıp, sonıń menen birge ol keleshektegi demografiyalıq jaǵdaydıń tiykarı bolıp xızmet etedi.

Xalıqtıń jas quramı xalıqtıń tábiyiy háreketiniń kórsetkishleri menen tıǵız baylanıslı. Xalıqtıń ekonomikalıq, biologiyalıq hám kalendarlıq jas toparları da bar bolıp, olar óziniń ilimiy sıpatlamasına hám bir-birinen ózgesheliklerge iye. Demografiyalıq kózqarastan insannıń omiri hár túrli dáwirlerge: gódeklik, balalıq, jaslıq, jetiklik, miynetke jaramlı jastađı dáwiri hám kekselik dáwirlerine bólinedi [1].

Qaraqalpaqstan xalqınıń jas hám jınıs quramı ózine tán ózgesheliklerge iye. XX ásirdiń basına shekem bolǵan dáwirde Qaraqalpaqstan xalqınıń jınıs quramında erkekler sanı hayal-qızlarǵa qaraǵanda kópshilikti quraǵan. Bul jaǵday dáslep usı

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

dáwirlerde hayal-qızlardıń uzaq tariyxıy rawajlanıwı protsessindegi qáliplesken jámiyetlik turmısta tutqan ornınıń ózgeshelkileri menen baylanıslı ekenligin atap ótiw lazım. Qızlardıń erte turmısqa shıǵıw hám kóp bala bolıwı, meditsina xızmeti, analıqtı hám balalıqtı qorǵawdıń durıs jolǵa qoyılmawı hayal-qızlar arasında ólimshiliktiń joqarı bolıwına hám jasaw jasınıń qısqa bolıwına alıp kelgen [2].

XX ásirdeń ortalarına shekem Qaraqalpaqstan xalqınıń jınıs quramında erkekler sanı hayal-qızlarǵa salıstırǵanda joqarı bolǵan. Mısalı, 1939 jılı Qaraqalpaqstanda hár 1000 er adamǵa 826 hayal tuwra kelgen bolsa, bul kórsetkish 1970 jılı 1010, 1979 jılı 1018, al 1989 jılǵa kelip 1015 hayaldı quraǵan. Onı qalalıq hám awıllıq orınlar mısasında kóretuǵın bolsaq, qalalarda 1000 er adamǵa 1023 hayal-qız tuwra kelse, al awıllıq jerlerde 1002 hayal-qız tuwra keldi.

Qaraqalpaqstan Respublikası xalqınıń jınıs quramınıń qáliplesiwine ekinshi jer júzlik urıs kúshli tásir etti. 1939 jılı xalıqtıń jınıs quramında erkekler 53% ti quraǵan bolsa, 1959 jılı 49,7% ke teń boldı [3]. Urıstan keyingi jılları bul kórsetkish qayta qáliplese basladı. Bunı tómendegi keste maǵlıwmatlarınan kóriwimizge boladı (1-keste).

Keste maǵlıwmatlarına qaraǵanda 1989-jılı Qaraqalpaqstanda jasawshı turaqlı xalıqtıń sanı 1212,2 mın adam, bolıp sonnan 602,1 mın adam erkeklerden, 610,1 mın hayallardan quralǵan. Xalıqtıń jas quramında 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 jas aralıǵında erkeklerdiń salıstırma úlesiniń joqarı ekenligin kóremiz. Al 20 jastan úlken bolǵan jastaǵılardıń arasında hayal-qızlar sanınıń artıq ekenligi bayqaladı.

1-keste

Qaraqalpaqstan Respublikası xalqınıń jınıs hám jas quramı

Jas toparları	1989 jil			2024 jil		
	Barlıǵı	Erkekler	Hayallar	Barlıǵı	Erkekler	Hayallar
Barlıǵı	1212207	6072118	610189	2002675	1005903	996772
0-4	214614	108587	106027	201997	104175	97822
5-9	176492	88472	88019	190584	98223	92361
10-14	152434	76006	76428	186153	95436	90717
15-19	127036	64334	62702	165906	84543	81363
20-24	107974	52510	55464	153248	78514	74734
25-29	102614	50135	52479	152330	78206	74124
30-34	75130	36916	38214	178496	89723	88773
35-39	54784	27225	27559	172122	87488	84634
40-44	35474	18154	17320	138008	69264	68744
45-49	36544	19273	17268	113986	56479	57507
50-54	34459	17967	16492	98609	48563	50046
55-59	29652	14994	14658	81020	38283	42737

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Paydalanılđan ádebiyatlar dizimi

1. Борисов В.А. "Демография". Учебник для вузов. М–2001.
2. УЗБЕКИСТАН Р. АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. – 2009.
3. Ходжаева, Г. А., Е. К. Умаров, and К. Ж. Алланазаров. "Демографические факторы территориальной организации производства в районах Южного Приаралья." *Актуальные проблемы современной науки* 4 (2003): 151-153.